

УДК 347

Стороны договора кредитования

Дакашев Магомед-Эми Жабраилович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
Ибрагимов Юсуп Муслимович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика субъектов договора кредитования.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий субъектов договора кредитования, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизионности и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Ключевые слова: договор, коллизии, пробельность, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

Parties to the loan agreement

Dakashev M.-A.Zh., assistant
Yu.M. Ibragimov, assistant

Annotation. This research study reveals the subject of the subjects of the loan agreement.

In the substantive part of the scientific work, a list of essential conditions of the subjects of the loan agreement is provided, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the legislative authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the designated regulatory legal space of the Russian Federation, in order to prevent abuse of powers by the credit institution.

Keywords: agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit organization.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота институт субъектов договора кредитования, является одним из самых распространенных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института субъекта договора кредитования является объективным обстоятельством для регламентированного понимания предмета настоящего научного исследования.

Субъектами договора кредитования являются сторона кредитора и заемщика. В соответствии с пунктом 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации стороной кредитора выступает банк или иная кредитная организация. Нормативное правовое пространство Российской Федерации к иным кредитным организациям относит небанковскую кредитную организацию, которая в отличие от банка, обладает полномочиями осуществлять предусмотренные Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитные организации [1].

Статьи 1 и 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» регламентируют, что кредитная организация банковского и небанковского типа, осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выдаваемой Центральным банком Российской Федерации.

На момент заключения договора кредитования кредитная организация банковского и небанковского

типа, должны обладать специальным разрешением на осуществление кредитных организаций.

В соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если на момент заключения договора кредитования кредитная организация банковского и небанковского типа не будет обладать лицензией, сторона заемщика имеет правомочие расторжения договора кредитования с возмещением реальных затрат произведенных на заключение договора. Вместе с тем, законодательство Российской Федерации допускает, что кредитная организация обладает правомочием по передаче права требования по договору кредитования организации, не являющейся кредитной и не обладающей специальным разрешением [2].

Однако, судебная практика российских судов закрепляет, что обозначенным в предыдущем абзаце правомочием кредитная организация обладает, только в случае если это прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором.

Относительно уступки требования по договору потребительского кредитования, законодательство Российской Федерации позволяет применить широкий конгломерат правомочий, заключающийся в том, что после 1 января 2014 года, разрешается свободная уступка прав требования, за исключением наличия прямого запрета в федеральном зако-

нодательстве Российской Федерации. Новому кредитору по договору уступки требования переходят все императивные и диспозитивные право и обязанности, которые были у старого кредитора [3].

Стороной заемщика по договору кредитования может быть любое физическое или организация, соответствующая требованиям гражданского законодательства Российской Федерации о правоспособности и дееспособности.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации стороной заемщика может выступать публично-правовое образование.

В случае если, сторона заемщика была в соответствии с законодательством Российской Федерации признана несостоятельной, она не обладает в течение пяти лет принимать на себя обязательство по договорам кредитования, без указания на факт своей несостоятельности.

С учетом изложенного, обозначается необходимость, что российскому законодателю необходимо принять меры, направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 890;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 450.1.
3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358.